

Kannibalisierungsfreie ÖPNV-Taxis mit MOTIS: Ein geometrischer Ansatz

Moritz Fischer¹, Felix Gündling¹

¹ Technische Universität Darmstadt

DOI: 10.5281/zenodo.18184696

Zusammenfassung: Durch die Integration von Taxis in den öffentlichen Verkehr (ÖV) kann dessen Angebot auf dem Land verbessert werden. Im Rahmen des PriMa+ÖV Projekts wird das Routingsystem MOTIS erweitert, so dass zusätzlich zum Angebot des ÖV auch Verbindungen gefunden werden, die teilweise oder vollständig durch Taxis realisiert sind. Eine Filterung der gefundenen Taxi-Verbindungen ist notwendig, damit der ÖV nicht durch die Taxi-Verbindungen kannibalisiert wird. Ob eine Taxi-Verbindung angeboten werden soll, hängt von den gefundenen ÖV-Verbindungen ab. Eine Taxi-Verbindung kann durch ausreichenden zeitlichen Abstand oder durch einen deutlichen Reisezeitvorteil, im Vergleich zum ÖV, erwünscht sein. Zum Filtern wird ein mehrstufiges, kostenbasiertes Widerstandsmodell mit einem geometrischen Ansatz eingesetzt. Die untere Einhüllende der Kostenfunktionen der ÖV-Verbindungen wird verwendet, um Taxi-Verbindungen mit höheren Kosten zu entfernen. Durch die Dämpfung lokaler Maxima der Einhüllenden zwischen den Verbindungen ist das Modell bei vorhandenem Takt strikter, in Tagesrandzeiten permissiver. Der geometrische Charakter des Modells erlaubt eine unkomplizierte Visualisierung, um die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen des Modells zu gewährleisten. Zur Kalibrierung des Modells werden Verbindungsmengen aus echten Routinganfragen gesammelt und die Verbindungen als erwünscht oder unerwünscht klassifiziert. Entsprechend der Visualisierung der Ergebnisse des Modells kann eine Anpassung der Modellparameter vorgenommen und die Auswertung daraufhin wiederholt werden. Durch diesen Prozess ist eine praxisnahe Kalibrierung möglich. Die Betreiber können präzise zwischen Angebotsverbesserung und Kostenkontrolle abwägen.

Schlüsselwörter: Algorithmen, Routing, Öffentlicher Verkehr, intermodal, ÖPNV-Taxi, Kannibalisierungsfreiheit

1 Einleitung

Auf dem Land ist oft kein ausreichendes Liniennetz des ÖV vorhanden. Ein Beispiel dafür ist ein abendlicher Fahrtwunsch aus der Mittelstadt Görlitz in die 50 km entfernte Landstadt Bad Muskau. Die beiden Städte sind durch die RB65 und den Bus 80 tagsüber verbunden (siehe Tab. 1). Jedoch fährt die letzte ÖV-Verbindung um 19:42 Uhr, da bei späteren Fahrten der RB65 kein Anschluss mehr durch den Bus 80 besteht. Die Idee des ÖPNV-Taxis [1,2] ist es, ländliche Gebiete durch eine On-Demand-Flächenbedien-
nung mit Taxis an den linienbasierten ÖV anzuschließen. Dazu melden Taxiunternehmen freie Fahrzeuge bei einem Routingsystem als verfügbar. Dieses kann dann Fahrgästen eine Verbindungsauskunft des ÖV mit der Erweiterung durch ÖPNV-Taxis geben. So kann für die Fahrgäste eine Angebotsverbesserung erreicht werden und Taxiunternehmen können ungenutzte Kapazitäten vermarkten. Beim Verkehrsbetrieb entstehen keine Kosten für die Anschaffung und Bereitstellung der On-Demand-Kapazitäten. Allerdings ist der einzelne Taxieinsatz mit erheblichen Kosten verbunden. Folglich ergibt sich beim Betreiber das Ziel die teuren und gleichsam für Fahrgäste attraktiven Taxifahrten nicht in

Konkurrenz zum eigenen, bestehenden Angebot anzubieten (Kannibalisierungsfreiheit). PriMa+ÖV [3] ist ein Modellprojekt zum Betrieb solcher ÖPNV-Taxis. Das ÖPNV-Taxi führt dabei keine Parallelfahrten, auch nicht auf Teilstrecken, zum bereits bestehenden Angebot des ÖV durch. Stattdessen sollen Lücken im Takt und der Gebietsabdeckung geschlossen werden, um die Daseinsvorsorge durch den ÖV zu gewährleisten. Im Rahmen des Projekts soll das intermodale Routingsystem MOTIS [4] zur Beauskunftung kannibalisierungsfreier Taxi-Verbindungen befähigt werden.

Abfahrt	Ankunft	Reisedauer	Reisekette
19:42	20:41	59 min	Fußweg – RB65 – ÖPNV-Taxi
19:42	21:08	1h 26 min	Fußweg – RB65 – Bus 80 – Fußweg
20:42	21:41	59 min	Fußweg – RB65 – ÖPNV-Taxi
22:42	22:41	59 min	Fußweg – RB65 – ÖPNV-Taxi

Tab. 1: Pareto-optimale Verbindungen unter der Woche abends von Görlitz nach Bad Muskau. Die letzte ÖV-Verbindung des Tages ist durch Schattierung hervorgehoben. Durch das ÖPNV-Taxi kann ein Anschluss zu den Fahrten der RB65 hergestellt werden. Die erste Taxi-Verbindung stellt eine Kannibalisierung dar, da das ÖPNV-Taxi parallel zu Bus 80 fährt.

Multikriterielle Routingalgorithmen für den ÖV [5,6] können in Kombination mit einem Straßenrouting zur Berechnung Pareto-optimaler, multimodaler Verbindungen verwendet werden [7]. Die Optimierungskriterien sind eine frühe Ankunft, späte Abfahrt und niedrige Anzahl Umstiege. Entsprechend der Zielsetzung des Projekts erfolgt die Integration von Taxis in den ÖV in dieser Arbeit nur auf der ersten/letzten Meile. Solche dreiteiligen Verbindungen (zu Fuß/Taxi – ÖV – zu Fuß/Taxi) können gefunden werden, indem um den Start und das Ziel die relevanten ÖV-Haltestellen und deren Entfernung, d.h. Gehminuten/Taximinuten, durch ein Straßenrouting ermittelt werden [8]. Die Verbindungssuche kann durch ein zusätzliches Kriterium die Ergebnisse hinsichtlich eines möglichst geringen Taxieinsatzes optimieren (z.B. McRAPTOR [5]). Allerdings kann so nicht ausgeschlossen werden, dass Verbindungen mit hohem Taxiaufwand und nur geringen Vorteilen in den anderen Kriterien in der Pareto-Menge verbleiben. Es könnte z.B. auf der angefragten Strecke ein ausreichendes Angebot des ÖV bestehen, aber durch den Einsatz einer halbstündigen Taxifahrt eine um eine Minute frühere Ankunft erreicht werden. Die Taxi-Verbindung wäre ein Pareto-Optimum, würde aber in der Praxis beim Verkehrsbetrieb hohe Kosten verursachen ohne entsprechenden Nutzen beim Fahrgast zu erzielen. Des Weiteren werden Parallelfahrten zum ÖV bei diesen Algorithmen definitionsgemäß nicht berücksichtigt. Tab.1 zeigt die Pareto-optimale Verbindungen für den Fahrtwunsch Görlitz – Bad Muskau.

Da das Ziel ist das ÖPNV-Taxi so einzusetzen, dass eine im Verhältnis möglichst große Angebotsverbesserung erreicht wird, ohne dabei Kannibalisierungen am ÖV zu erzeugen, ist es erforderlich, die durch das Routing gefundenen Taxi-Verbindungen zu filtern. Kannibalisierungsfreiheit definiert sich aus dem Angebot des ÖV, das für die vom Nutzenden angefragte Strecke und Abfahrtszeit gefunden wurde. Eine Taxi-Verbindung kann aus zwei Gründen kannibalisierungsfrei sein. Erstens indem sie einen ausreichenden zeitlichen Abstand zu den Verbindungen des ÖV einhält, z.B. eine Taktlücke schließt

oder das Angebot in den Tagesrandzeiten ausdehnt. Zweitens indem sie gegenüber ÖV-Verbindungen in zeitlicher Nähe einen deutlichen Reisezeitvorteil bietet. Eine Kombination der beiden Aspekte ist möglich. Wie groß der Abstand und wie stark die Verbesserung der Reisezeit genau sein muss, kann vom Betreiber festgelegt werden. Taxi-Verbindungen, die mit zuvor gebuchten Taxifahrten kombiniert werden können, sollten von der Filterung ausgenommen werden, wenn dadurch bereits aufgewendete Ressourcen effizienter genutzt werden können.

2 Verwandte Arbeiten

Es gibt zwar bereits existierende Projekte, in denen ein ÖPNV-Taxi eingesetzt wird [1,2,9], jedoch liegen keine Arbeiten vor, die beschreiben wie der Taxiverkehr in den ÖV integriert wird und wie Kannibalisierungen dabei verhindert werden. Einige wissenschaftliche Arbeiten befassen sich mit Systemen zur Integration von Taxis oder On-Demand-Verkehr in den ÖV. [10] stellt eine Planungsmethode zur Integration einer ÖV-Linie und On-Demand-Verkehr vor. [11] untersucht wie autonome E-Autos auf der ersten/letzten Meile die Umgebung um eine ÖV-Haltestelle bedienen können. [12] integriert private Mitnahmen als Zu-/Abbringer in den ÖV. [13] modelliert wie ein ÖV-Netzwerk durch den Einsatz autonomer Fahrzeuge umgestaltet werden kann. [14] untersucht die Interaktion von ÖV und autonomen On-Demand-Fahrzeugen mit einem Netzwerkflussmodell. [15] modelliert die Integration von zonen-basiertem On-Demand-Verkehr in verschiedene ÖV-Netze. [16] präsentiert einen Pooling-Algorithmus für autonome Fahrzeuge als Zu-/Abbringer des ÖV. [17] führt eine agentenbasierte Simulation zur Integration von On-Demand-Verkehr in den ÖV durch. [18] stellt ein Optimierungsmodell für ein integriertes ÖV-System aus autonomen Fahrzeugen und linienbasiertem Verkehr vor. [19] modelliert die Integration eines On-Demand-Minibusses in ein existierendes ÖV-Netzwerk. [20] präsentiert einen Algorithmus zur dynamischen Routenplanung eines On-Demand-Fahrzeugs. [21] behandelt die Integration von On-Demand-Verkehr in den ÖV in Form eines Online-Optimierungsproblems. Ähnlich wie in dieser Arbeit wird dort eine ÖV-Verbindung bevorzugt und der On-Demand-Verkehr möglichst nur auf der ersten/letzten Meile eingesetzt. Allerdings lässt der dortige Ansatz nicht die Abwägung zu einen On-Demand-Verkehr doch einzusetzen, wenn dadurch ein ausreichend großer Reisezeitvorteil gegenüber der ÖV-Alternative erreicht werden kann. [22] untersucht den Einsatz von autonomen Fahrzeugen mit hybriden Bedienformen, d.h. die Fahrzeuge verkehren teilweise auf festen Linien und bedienen teilweise Bereiche mit On-Demand-Service. [23] simuliert den integrierten Einsatz autonomer On-Demand-Fahrzeuge auf der ersten/letzten Meile. [24] präsentiert ein multi-modales Modell, um die Interaktion von Shared-Mobility-Services inkl. On-Demand-Fahrzeugen und ÖV hinsichtlich Nutzerverhalten zu untersuchen. [25] modelliert den Einsatz von Transit Priority Zones, d.h. Bereiche, in denen On-Demand-Verkehr nur eingeschränkt eingesetzt werden darf, um die Nutzung des ÖV zu begünstigen.

3 Beitrag

Wie oben dargelegt, existieren bereits Routingalgorithmen für den ÖV und die Straße, mit denen sich die Gesamtheit der Verbindungen, die durch die Kombination von ÖV und Taxi ermöglicht werden, berechnen lässt. Für die zusätzliche Problemstellung, dass auch die Kannibalisierungsfreiheit dieser Verbindungen garantiert werden soll, liegen keine

Veröffentlichung vor. Dieses Problem wird eher auf verkehrsplanerischer Ebene gelöst, indem z.B. zu gewissen Zeiten ein Gebiet anstatt durch eine Linie von einem Anrufsammeltaxi bedient wird. Diese Arbeit trägt mit einem Systemvorschlag zum Schließen dieser Lücke bei. Dieser erlaubt es die Planungsentscheidungen, wo und wann ein On-Demand-Verkehr angeboten wird, zu automatisieren. Es wird gezeigt, wie mit einem geometrischen, kostenbasierten Widerstandsmodell die Pareto-Menge der Taxi-Verbindungen aus einem vorhergehenden Routingschritt so gefiltert werden kann, dass nur kannibalisierungsfreie Verbindungen übrig bleiben. Außerdem wird ein Kalibrierungsprozess präsentiert, der es erlaubt praxisnah Anforderungen an das Modell zu definieren und in einem visuell geführten Vorgehen die Parameter des Modells an diese Anforderungen anzupassen.

Der Rest dieser Arbeit ist wie folgt strukturiert. In Abschnitt 4 wird das Widerstandsmodell vorgestellt. Abschnitt 5 stellt den Kalibrierungsprozess vor. In Abschnitt 6 wird der vorgeschlagene Ansatz diskutiert. Die Schlussfolgerungen finden sich in Abschnitt 7.

4 Das geometrische Widerstandsmodell

Um eine Routinganfrage kannibalisierungsfrei zu beantworten, werden zunächst die Pareto-optimalen ÖV/Taxi-Verbindungen berechnet, d.h. reine ÖV-Verbindungen und gemischte Verbindungen, die durch den Einsatz des Taxis auf der ersten/letzten Meile realisiert sind. Dies kann z.B. durch McRAPTOR [5] geschehen. Das Zeitintervall, für das Verbindungen gesucht werden, muss dabei größer gewählt werden als das Intervall, für das Ergebnisse ausgegeben werden. Sonst werden Verbindungen nahe der Intervallgrenzen u.U. nicht korrekt gefiltert. Falls es auf der Strecke eine Direktverbindung mit dem Taxi gibt, können danach Taxi-Direktfahrten ergänzt werden. Dies kann für Zeiträume, in denen ein Taxi verfügbar ist, z.B. in einem festen Takt von 5 Minuten geschehen. Das Widerstandsmodell nimmt die aus dem Routing resultierende Verbindungsmenge als Ausgangspunkt. Für die Verbindungsmenge aus Tab. 1 soll nun z.B. die erste Taxi-Verbindung entfernt werden, aber die beiden späteren erhalten bleiben.

Eine Verbindung ist definiert als $V = (\tau_{dep}, \tau_{arr}, \Delta\tau_f, \Delta\tau_l, \Delta\tau_{pt}, t)$, wobei τ_{dep} die Abfahrtszeit, τ_{arr} die Ankunftszeit, $\Delta\tau_f$ die Fahrdauer des Taxis auf der ersten Meile, $\Delta\tau_l$ die Fahrdauer des Taxis auf der letzten Meile, $\Delta\tau_{pt}$ die Reisezeit im ÖV inklusive eventueller Fußwege auf erster/letzter Meile und t die Anzahl der Umstiege ist. Falls kein Taxi auf der ersten bzw. letzten Meile eingesetzt wurde oder der ÖV nicht benutzt wurde, wird die jeweilige Variable auf 0 gesetzt. Der Wechsel von einem Taxi zum ÖV oder umgekehrt wird als Umstieg gezählt.

Die Kosten einer Taxifahrt werden durch die lineare Kostenfunktion $c_{taxi}(\Delta\tau) = a\Delta\tau + b$ abgeschätzt, wobei $\Delta\tau$ die Dauer der Taxifahrt, a die Kosten pro Zeiteinheit und b konstante Basiskosten sind. Die Anzahl der Umstiege t einer Verbindung werden anhand der Kostenfunktion $c_{transfer}(t) = td$ bestimmt, wobei d die Kosten pro Umstieg sind.

Die Gesamtkosten einer Verbindung V sind gegeben durch die Kostenfunktion

$$c(V) = c_{taxi}(V \cdot \Delta\tau_f) + V \cdot \Delta\tau_{pt} + c_{transfer}(V \cdot t) + c_{taxi}(V \cdot \Delta\tau_l) + c_{direct}(V)$$

wobei c_{direct} eine zusätzliche Strafe für Taxidirektfahrten darstellt. Der Mittelpunkt einer Verbindung V sei definiert als $m(V) = V \cdot \tau_{dep} + (V \cdot \tau_{arr} - V \cdot \tau_{dep})/2$.

Kannibalisierungsfreie ÖPNV-Taxis mit MOTIS: Ein geometrischer Ansatz

Eine Verbindung V legt durch eine konvexe Funktion $f_V(\tau)$ für jeden Zeitpunkt τ einen Kostengrenzwert fest. Als konvexe Funktion wird $f_V(\tau) = s|m(V) - \tau| + c(V)$ mit $s \geq 0$ gewählt. Hierbei steht $c(V)$ für die konstanten Kosten am Scheitelpunkt und $s|m(V) - \tau|$ bestimmt wie sich der Kostengrenzwert bei zeitlichem Abstand zu V entwickelt. Es sind auch andere konvexe Funktionen, z.B. Parabeln, denkbar.

Abb. 1: Beispielhafte grafische Darstellung von $f_V(\tau)$ für $s = 0.5$, $m(V) = 2$ und $c(V) = 1$. Die horizontale Achse ist die Zeit, die vertikale die Kosten [26].

Sei H_P die Kurvenschar der Funktionen $f_{P_i}(\tau)$ von n Verbindungen P_i mit $0 \leq i < n$, die ausschließlich ÖV einsetzen. Dann ist die untere Einhüllende von H_P gegeben durch $g_P(\tau) = \min_{0 \leq i < n} f_{P_i}(\tau)$, dem punktweisen Minimum. Anschaulich bezeichnen wir $g_P(\tau)$ als den globalen Kostengrenzwert des ÖV. Eine Taxi-Verbindung T mit $g_P(m(T)) < c(T)$ wird entfernt, da ihre Kosten über dem Grenzwert des ÖV liegen. Analog zum ÖV wird auch für die Taxi-Verbindungen ein Kostengrenzwert aus der unteren Einhüllenden $g_T(\tau)$ gebildet und zu teure Taxi-Verbindungen entsprechend gefiltert. Dies ist besonders auf Strecken ohne ÖV-Verbindung wichtig, um nur möglichst kosteneffiziente Taxi-Verbindungen auszugeben.

Abb. 2 zeigt links das Ergebnis eines kalibrierten Widerstandsmodells für die Verbindungsmenge Görlitz – Bad Muskau aus Tab. 1. Taxi-Verbindungen bei vorhandenem Takt des ÖV werden entfernt, da sie über dem ÖV-Grenzwert liegen. Nach der letzten ÖV-Verbindung steigt der Grenzwert immer weiter an, da keine weitere Verbindung mehr folgt, die ihn wieder senken könnte. Dadurch liegen die beiden Taxi-Verbindungen später am Abend unterhalb des Grenzwertes und werden nicht herausgefiltert, obwohl sie die gleichen Kosten wie frühere Taxi-Verbindungen haben.

Abb. 2: Ausschnitt aus der grafischen Darstellung des Widerstandsmodells für die Verbindungsmenge Görlitz – Bad Muskau aus Tab. 1 (links: ohne Mittelwertdämpfung, rechts: mit Mittelwertdämpfung). ÖV-Verbindungen sind dunkelgrau, Taxi-Verbindungen hellgrau dargestellt. Bei Taxi-Verbindungen sind die ÖV- und Taxi-Abschnitte der Reisekette entsprechend eingefärbt. Vertikale Striche markieren Abfahrts- bzw. Ankunftszeit einer Verbindung.

In Abb. 2 ist erkennbar, dass eine unerwünschte Taxi-Verbindung unterhalb des Grenzwertes liegen könnte, wenn sie etwas früher, mit Mittelpunkt im lokalen Maximum zwischen den ÖV-Verbindungen, verkehren würde. Das Auftreten solcher Fälle soll möglichst ausgeschlossen werden. Das Modell muss robust sein, da es basierend auf der Kalibrierung auf bestimmten Verbindungsmengen die Parameter für alle Anfragen global festlegt. Daher wird nach dem Bestimmen des Grenzwertes eine Dämpfung der lokalen Maxima durchgeführt. Dazu wird für jedes Maximum das vorhergehende und das nachfolgende lokale Minimum ermittelt. Diese sind äquivalent zu den Mittelpunkten der Verbindungen des Grenzwertes. Der Mittelwert des Kostengrenzwertes zwischen den beiden lokalen Minima wird berechnet. Alle Werte zwischen den beiden Minima, die über diesem lokalen Mittelwert liegen, werden auf den Mittelwert gesenkt. Das Ergebnis der Dämpfung ist in Abb. 2 rechts visualisiert. Der Filter wird dadurch bei vorhandenem Takt strikter.

5 Kalibrierung

Als Grundlage für die Kalibrierung werden ungefilterte Verbindungsmengen gesammelt. Diese können durch Routinganfragen an das System automatisch generiert werden. Danach ist eine Klassifizierung der Taxi-Verbindungen in erwünschte und unerwünschte erforderlich. In der Verbindungsmenge aus Tab. 1 ist z.B. die erste Taxi-Verbindung unerwünscht und die beiden späteren erwünscht. Es ist möglich bestimmte Verbindungen nicht zu klassifizieren, wenn nicht feststeht, ob die Verbindung angezeigt werden soll oder nicht. Die Sammlung der klassifizierten Verbindungsmengen definiert die Anforderungen an das Widerstandsmodell. Das Ziel der Kalibrierung ist es die folgenden Modellparameter so einzustellen, dass alle Anforderungen aus den klassifizierten Verbindungsmengen erfüllt werden.

Modellparameter	Beschreibung	
s_{pt}	Steigung in $f_{P_i}(\tau)$	Einfluss des zeitlichen Abstands
s_{taxi}	Steigung in $f_{T_j}(\tau)$	
a in $c_{taxi}(\Delta\tau)$	Taxikosten pro Minute	
b in $c_{taxi}(\Delta\tau)$	Basiskosten Taxi	
d in $c_{transfer}(t)$	Kosten pro Umstieg	
$c_{direct}(V)$	Penalty für Taxidirektfahrten	

Tab. 2: Übersicht über die Parameter des Widerstandsmodells

Die Modellparameter werden initial auf geschätzte Werte gesetzt. Dann wird das Modell auf jede Verbindungsmenge angewandt. Kommt es dabei zu einer Anforderungsverletzung, wird die betroffene Verbindungsmenge visualisiert (s. Abb. 3). Entsprechend der Visualisierung wird eine Anpassung der Parameter vorgenommen und erneut eine Auswertung und Visualisierung von Anforderungsverletzungen durchgeführt. Dieser Zyklus wird wiederholt, bis das Modell so eingestellt ist, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Aus diesem heuristischen Prozess ergeben sich Modellparameter, die global gelten. Das

Kannibalisierungsfreie ÖPNV-Taxis mit MOTIS: Ein geometrischer Ansatz

heißt sie gelten auch für Verbindungsanfragen, die nicht von den gesammelten Verbindungsmengen abgedeckt werden. Tauchen im laufenden Betrieb unerwünschte Ergebnisse auf, können die entsprechenden Verbindungsmengen ebenso klassifiziert werden und den Anforderungen an das Modell für eine Nachschärfung hinzugefügt werden.

Abb. 3: Ausschnitt aus der grafischen Darstellung des Widerstandsmodells für die Verbindungsmenge Görlitz – Bad Muskau. Eine Taxi-Verbindung, die ausgegeben werden soll, liegt oberhalb des ÖV-Grenzwerts. Die Anforderungsverletzung wird durch die quadratische Markierung hervorgehoben. Eine mögliche Lösung wäre es die Steigung s_{pt} zu erhöhen.

6 Diskussion

Das Widerstandsmodell ist in der Lage die Anforderungen an ein kannibalisierungsfreies ÖPNV-Taxi, die von den Projektpartnern im PriMa+ÖV Projekt definiert wurden, zu erfüllen. Der geometrische Ansatz und die daraus resultierende einfache Visualisierbarkeit stellen darüber hinaus die Nachvollziehbarkeit sicher. Dies gilt sowohl für den Betreiber des ÖPNV-Taxis als auch gegenüber Nutzenden. Es muss keinem undurchsichtigen Orakel vertraut werden. Stattdessen kann für jede Verbindung im Einzelfall begründet werden, warum sie angezeigt wird oder gefiltert wurde.

In dieser Arbeit werden die Taxikosten in der Kostenfunktion $c(V)$ durch eine lineare Heuristik abgeschätzt. Es ist auch eine Kostenfunktion möglich, die den tatsächlichen Taxitarif des jeweiligen Pflichtfahrgebiets implementiert, um die Kosten exakt zu berechnen. Außerdem kann in der Kostenfunktion auch Pooling, also das Zusammenlegen von Taxifahrten, berücksichtigt werden. Da Teile der Strecke bereits bezahlt sind, würden mehr günstige Poolingfahrten angeboten und bereits aufgewendete Ressourcen so effizienter genutzt. Das Pooling ließe sich weiter unterstützen, wenn Poolingfahrten durch einen eigenen Kostengrenzwert Taxi-Verbindungen ohne Pooling filtern würden. Des Weiteren liegt der Fokus dieser Arbeit auf dem Betreiber des ÖPNV-Taxis. Dies spiegelt sich in der gewählten Kostenfunktion $c(V)$ wider. Die Nutzersicht wird darin nur durch die Reisedauer und die Gewichtung der Umstiege berücksichtigt. Zukünftige Arbeiten könnten Kostenfunktionen betrachten, die die Präferenzen der ÖPNV-Kunden stärker berücksichtigen. Für diese spielen z.B. auch Fahrpreise, das Reisemittel oder Wartezeiten eine große Rolle.

Durch den präsentierten Kalibrierungsprozess kann das Modell an wechselnde Anforderungen angepasst oder auch für andere On-Demand-Verkehre, z.B. in der Zukunft autonome Fahrzeuge, eingesetzt werden. Somit lässt sich mit geringem Arbeitsaufwand in einem Gebiet ein kannibalisierungsfreier On-Demand-Verkehr ergänzen. Es muss nur an wenigen Verbindungsmengen eine Kalibrierung durchgeführt werden, um das Angebotsniveau global zu definieren. Dieser Vorteil der heuristischen Kalibrierung kommt mit der Einschränkung, dass von einem solchem System nicht dieselbe Ergebnisqualität

erwartet werden kann, wie von einem manuellen Verkehrsplanungsprozess. In der Praxis könnten sich beide Ansätze ergänzen, z.B. indem gebuchte Fahrten des ÖPNV-Taxis aus einer Erprobung mit dem heuristischen Ansatz Informationen liefern, an welchen Stellen weiterer verkehrsplanerischer Aufwand sinnvoll eingesetzt werden kann. Eine gegenteilige Angebotsanpassung, d.h. Ersetzung von Linienverkehr durch On-Demand-Verkehr, kann damit nicht untersucht werden. Hierfür sind andere Werkzeuge, z.B. Fahrgastzählungen, erforderlich.

Das Modell garantiert keine Konsistenz auf Teilstrecken. Angenommen auf zwei Strecken $A \rightarrow B$ und $B \rightarrow C$ gibt es ein ausreichendes ÖV-Angebot im 2-Stunden-Takt mit einer Reisedauer von jeweils 10 min. Der Umstieg an B wird aber um 1 min verpasst. Somit ergibt sich für einen Fahrgast mit Fahrtwunsch $A \rightarrow C$ eine Reisedauer von 139 min, die durch Einsatz eines ÖPNV-Taxis als Ersatz für $A \rightarrow B$ oder $B \rightarrow C$ auf ca. 20 min gesenkt werden kann. Wenn für $A \rightarrow C$ das ÖPNV-Taxi eingesetzt wird, müsste es bei Teilstreckenkonsistenz auch auf dem jeweiligen Teilabschnitt eingesetzt werden. Kannibalisierungsfreiheit und Teilstreckenkonsistenz können folglich nicht gleichzeitig erreicht werden. Bei gut abgestimmten Takten treten solche Fälle kaum auf. Umgekehrt kann die Beobachtung einer besonders großen Teilstreckeninkonsistenz bei gebuchten Fahrten daher auf Verbesserungsmöglichkeiten im Fahrplan hinweisen, da sie Nachfrage nach einem Umstieg signalisiert, der von der Taktung aktuell nicht berücksichtigt wird.

Für die gewählte Funktion $f_V(\tau)$ kann die untere Einhüllende in $O(n \log n)$ Zeit und mit linearem Speicherbedarf berechnet werden, da sie als die Schnittmenge von n Halbebenen ausgedrückt werden kann [27]. In der Praxis genügt es für die Funktionen auf dem relevanten Intervall mit einer Auflösung von 1 min das punktweise Minimum zu bilden. Dadurch können auf Consumer-Hardware Verbindungsmengen für 24-Stunden-Intervalle in unter 1 ms durch das Widerstandsmodell gefiltert werden, was bei vorausgehenden Routingzeiten von mehreren hundert Millisekunden kaum ins Gewicht fällt.

7 Schlussfolgerungen

Es wurde ein Widerstandsmodell zur kannibalisierungsfreien Erweiterung des ÖV mit Taxis oder ähnlichen On-Demand-Verkehren vorgestellt. Die Visualisierbarkeit des Ansatzes stellt die Nachvollziehbarkeit sicher und erlaubt einen intuitiven, praxisnahen Kalibrierungsprozess. Um diesen in Zukunft einfacher zu gestalten, ist geplant ihn in einer Nutzeroberfläche für den Verkehrsbetrieb abzubilden. Das hier präsentierte Widerstandsmodell ist implementiert in [28,29]. Eine Implementierung des Kalibrierungsprozesses findet sich in [30].

Gefördert aus dem mFUND des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (FKZ: 19F2242C).

Kontakt zum Autor:

Technische Universität Darmstadt
Informatik/Algorithmik
Moritz Fischer
Hochschulstraße 10, 64289 Darmstadt
moritz.fischer@tu-darmstadt.de

Literatur

- [1] Baumeister, Hubertus; Benz, Horst; Diekmann, Stephan; El-Zahab, Samir: Das digitale ÖPNV-Taxi. *Internationales Verkehrswesen* 76 (1), 2024, DOI: 10.24053/iv-2024-0010.
- [2] Baumeister, Hubertus; Benz, Horst; Diekmann, Stephan; El-Zahab, Samir: Das digitale ÖPNV-Taxi. *Internationales Verkehrswesen* 76 (3), 2024, DOI: 10.24053/iv-2024-0044.
- [3] PriMa+ÖV: <https://www.primaplusoev.de/> (abgerufen am 1.12.2025).
- [4] MOTIS Project: <https://github.com/motis-project> (abgerufen am 1.12.2025).
- [5] Delling, Daniel; Pajor, Thomas; Werneck, Renato F.: Round-Based Public Transit Routing. *Transportation Science* 49 (3), 591–604, 2015, DOI: 10.1287/trsc.2014.0534.
- [6] Witt, Sascha: Trip-Based Public Transit Routing, in Bansal, Nikhil; Finocchi, Irene (Hrsg.): Algorithms - ESA 2015 1025–1036, Springer, Berlin, Heidelberg, 2015.
- [7] Delling, Daniel; Dibbelt, Julian; Pajor, Thomas; Wagner, Dorothea; Werneck, Renato F.: Computing Multimodal Journeys in Practice, in Bonifaci, Vincenzo; Demetrescu, Camil; Marchetti-Spaccamela, Alberto (Hrsg.): Experimental Algorithms 260–271, Springer, Berlin, Heidelberg, 2013.
- [8] Gündling, Felix; Keyhani, Mohammad Hossein; Schnee, Mathias; Weihe, Karsten: Fully Realistic Multi-Criteria Multi-Modal Routing. 2014, DOI: 10.26083/tuprints-00004298.
- [9] ÖPNV-Taxi: <https://www.vgf-info.de/oePNV-taxi> (abgerufen am 11.12.2025).
- [10] Hickman, Mark; Blume, Kelly: Modeling Cost and Passenger Level of Service for Integrated Transit Service, in Voß, Stefan; Daduna, Joachim R. (Hrsg.): *Computer-Aided Scheduling of Public Transport*. 233–251, Springer, Berlin, Heidelberg, 2001.
- [11] Liang, Xiao; Correia, Gonçalo Homem de Almeida; van Arem, Bart: Optimizing the service area and trip selection of an electric automated taxi system used for the last mile of train trips. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 93, 115–129, 2016, DOI: 10.1016/j.tre.2016.05.006.
- [12] Stiglic, Mitja; Agatz, Niels; Savelsbergh, Martin; Gradisar, Mirko: Enhancing urban mobility: Integrating ride-sharing and public transit. *Computers & Operations Research* 90, 12–21, 2018, DOI: 10.1016/j.cor.2017.08.016.
- [13] Pinto, Helen K.R.F.; Hyland, Michael F.; Mahmassani, Hani S.; Verbas, I. Ömer: Joint design of multimodal transit networks and shared autonomous mobility fleets. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 113, 2–20, 2020, DOI: 10.1016/j.trc.2019.06.010.
- [14] Salazar, Mauro; Lanzetti, Nicolas; Rossi, Federico; Schiffer, Maximilian; Pavone, Marco: Intermodal Autonomous Mobility-on-Demand. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 21 (9), 3946–3960, 2020, DOI: 10.1109/tits.2019.2950720.
- [15] Liu, Yining; Ouyang, Yanfeng: Mobility service design via joint optimization of transit networks and demand-responsive services. *Transportation Research Part B: Methodological* 151, 22–41, 2021, DOI: 10.1016/j.trb.2021.06.005.
- [16] Huang, Yantao; Kockelman, Kara M.; Garikapati, Venu: Shared automated vehicle fleet operations for first-mile last-mile transit connections with dynamic pooling. *Computers, Environment and Urban Systems* 92, 101730, 2022, DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2021.101730.
- [17] Lorente, Ester; Codina, Esteve; Barceló, Jaume; Nökel, Klaus: An Approach Based on Simulation and Optimisation for the Intermodal Dispatching of Public Transport and Ride-Pooling Services. *Applied Sciences* 13 (6), 3803, 2023, DOI: 10.3390/app13063803.
- [18] Maruyama, Ryota; Seo, Toru: Integrated Public Transportation System with Shared Autonomous Vehicles and Fixed-Route Transits: Dynamic Traffic Assignment-Based Model with Multi-Objective Optimization. *International Journal of Intelligent Transportation Systems Research* 21 (1), 99–114, 2023, DOI: 10.1007/s13177-022-00340-2.

- [19] Marinelli, Mario; Gallo, Mariano: An integrated bus transit service for demand-responsive urban public transport. *Transportation Research Procedia* 78, 327–334, 2024, DOI: 10.1016/j.trpro.2024.02.042.
- [20] Li, Hongle; Kim, SeongKi: Efficient Route Planning for Real-Time Demand-Responsive Transit. *Computers, Materials & Continua* 79 (1), 473, 2024, DOI: 10.32604/cmc.2024.048402.
- [21] Edirimanna, Danushka; Hu, Hins; Samaranayake, Samitha: Integrating On-demand Ride-sharing with Mass Transit at-Scale. 2024.
- [22] Ng, Max T.M.; Dandl, Florian; Mahmassani, Hani S.; Bogenberger, Klaus: Semi-on-Demand Hybrid Transit Route Design with Shared Autonomous Mobility Services. 2024.
- [23] Aalipour, Ali; Khani, Alireza: Designing an Autonomous Mobility-on-Demand Service for Transit Last-Mile Access. *Transportation Research Record* 2678 (11), 2181–2194, 2024, DOI: 10.1177/03611981241247171.
- [24] Kadem, Khadidja; Ameli, Mostafa; Zargayouna, Mahdi; Oukhellou, Latifa: Multimodal urban transportation network equilibrium including intermodality and shared mobility services. 2025.
- [25] Yang, Zhenyu; Geroliminis, Nikolas: Regulating Competition between Transit and Ride-Hailing with Transit Priority Zones. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 173, 105016, 2025, DOI: 10.1016/j.trc.2025.105016.
- [26] Desmos | Grafik-Rechner: <https://www.desmos.com/calculator?lang=de> (abgerufen am 4.12.2025).
- [27] De Berg, Mark; Cheong, Otfried; Van Kreveld, Marc; Overmars, Mark: *Computational Geometry: Algorithms and Applications*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2008.
- [28] motis-project/motis: multimodal routing, geocoding, and map tiles: <https://github.com/motis-project/motis> (abgerufen am 8.12.2025).
- [29] motis-project/prima: <https://github.com/motis-project/prima> (abgerufen am 8.12.2025).
- [30] motis-project/tweak-mixer: <https://github.com/motis-project/tweak-mixer> (abgerufen am 11.12.2025).